

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 1.
Суспільні науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 1. Суспільні науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 562 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.тех.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, соціальної та спеціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, соціальної роботи та інклюзивної освіти, професійної освіти; економіки, підприємств і фінансів; менеджменту та адміністрування; правознавства; психології тощо.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

БУРЯК Валерія. Цифрове середовище та ментальне здоров'я молоді: соціальні мережі як фактор впливу	13
ГОРЯНІНА Вероніка. Професійний розвиток учителів в умовах нової української школи	17
КУДІНА Анна. Використання сервісу Google в освітньому процесі	19
НЕТИКША Кирило. Активізація навчальної діяльності за допомогою енерджайзер-вправ	20
РІЗНИЧЕНКО Маргарита. Адаптація молодших школярів до навчання у закладі загальної середньої освіти	23

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

БІЖКО Людмила. Теоретичні основи виховання ініціативності у дітей дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі	26
БІЛЕЦЬКА Вікторія. Адаптація дитини 3 років до закладу дошкільної освіти	30
ВЛАДИЧЕНКО Анастасія. Виховання культури взаєморозуміння в спілкуванні старших дошкільників з однолітками	33
ГОРБАЧ Марія. Розвиток діалогічних умінь спілкування в дітей шостого року життя в навчальному діалозі	35
ДІДЕНКО Світлана. Розвиток уяви дітей середнього дошкільного віку засобами творчої гри	37
ЗАЙЧЕНКО Катерина. Багаторівнева технологія розвитку усвідомленої мовленнєвої активності дітей шостого року життя	39
ІВАНОВА Катерина. Формування життєвих компетентностей дошкільників засадами морально-етичного виховання	42
КЛИМЕНКО Інна. Квест-гра як форма проведення фізкультурних занять в природних умовах	44
КОЛЬБА Алла. Розвиток самостійності дошкільників через середовище монтесорі-класу	46
КОМЛИК Рімма. Встановлення позитивного мікроклімату як умова емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку в процесі їх взаємодії з батьками	49
КУЦА Софія. Особливості використання народної казки як засобу розумового розвитку дітей дошкільного віку	51

аккаунту Google. Найважливіше те, що через вищеназану панель будь-який користувач може швидко перейти до будь-якого іншого сервісу від розробників просто використавши спеціальну кнопку «Додатки Google».

Завдяки своїм технологічним інноваціям Google отримала безліч нагород, в тому числі приз «Голос Народу», за найкращі технічні досягнення і нагороду «Найкраща пошукова система в Інтернет» від Yahoo Internet Life. Google здобула приз за «Технічну досконалість» журналу PC і «Найкраща пошукова машина» журналу She net.

ЛІТЕРАТУРА

1. Калініна Л. М., Носкова М. В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка : навчальний посібник. Львів : ЗУКЦ, 2013. 182 с.
2. Носенко Т. І. Використання соціального сервісу Google групи в навчальній педагогічній діяльності. *Інформаційні технології в освіті*. 2010. № 6. С. 97–10.
3. Офіційний блог – Google Україна. URL : http://google-ukraine-blog.blogspot.com/2012/04/google_25.html (дата звернення: 07.01.2024).

Кирило НЕТИКША,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ**,
к.пед.н. (БДПУ)

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕНЕРДЖАЙЗЕР-ВПРАВ

Актуальність. Сучасний освітній процес потребує нових підходів до активізації навчальної діяльності учнів, особливо в умовах зниження мотивації до навчання, перевантаженості інформацією та необхідності розвитку навичок самостійного мислення. Одним із ефективних засобів підвищення залученості учнів є використання енерджайзер-вправ – коротких активних завдань, спрямованих на фізичне, емоційне та когнітивне перезавантаження.

Значущість енерджайзерів зумовлена їхнім впливом на підвищення концентрації уваги, покращення взаємодії в групі та зменшення рівня стресу. Вони особливо ефективні у контексті інтерактивного навчання, де учні не лише отримують знання, але й активно включаються в освітній процес.

Актуальність теми також визначається сучасними тенденціями в педагогіці, які орієнтуються на розвиток компетентнісного підходу та створення комфортного навчального середовища. Використання енерджайзер-вправ сприяє формуванню в учнів навичок швидкої

адаптації, креативного мислення та командної роботи, що є важливими чинниками їхнього особистісного розвитку.

Таким чином, дослідження впливу енерджайзер-вправ на активізацію навчальної діяльності є важливим і своєчасним, оскільки сприяє вдосконаленню методів викладання та підвищенню ефективності освітнього процесу.

Ступінь досліджуваності проблеми. Енерджайзер-вправи ефективно збільшують активність учнів у шкільний час. Наприклад, учасники основної групи зробили значно більше кроків порівняно з контрольною групою, що вказує на вищий рівень фізичної активності [3].

Було показано, що ці вправи покращують поведінку учнів під час виконання завдань під час академічного навчання. Після впровадження Energizers спостерігалось покращення поведінки під час виконання завдання на 8%, а найменше учнів на завданні спостерігалось покращення на 20% [3].

Також було виявлено, що короткі перерви на фізичну активність, такі як 1-хвилинні енерджайзери, зменшують деструктивну поведінку та збільшують час, який учасники дослідження проводили зосереджено на завданнях [4].

Інтеграція фізичних занять з академічним контентом, наприклад жонгливання під час занять математикою, може підвищити задоволення учнів від уроків, що має вирішальне значення для сталої залученості [5].

Енерджайзер-вправи стимулюють як когнітивну, так і поведінкову активність. Фізична активність допомагає «розбудити» учнів, роблячи їх більш пильними та готовими до навчання [1].

Програми фізичної активності, включаючи енерджайзери, також можуть покращити соціальне та емоційне навчання учнів, покращуючи їхній рівень енергії та загальний настрій [2].

Включення кількох коротких періодів фізичної активності протягом шкільного дня може бути ефективним. Наприклад, було показано, що впровадження трьох коротких (5-хвилинних) Енерджайзер-вправ під керівництвом вихователя щодня збільшує помірну та інтенсивну фізичну активність серед дітей. Енерджайзери можна адаптувати для закріплення концепцій уроків з різних предметів, роблячи заняття більш інтерактивними та приємними.

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити вплив енерджайзер-вправ на активізацію навчальної діяльності. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і будуть застосовані практичні методи дослідження (у подальшому педагогічному експерименті).

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що використання енерджайзер-вправ як засобу активізації навчальної діяльності учнів має значний потенціал для підвищення їхньої залученості до навчального процесу. Відповідно до сучасних досліджень, такі вправи позитивно впливають на фізичну активність, когнітивну діяльність та емоційний стан учнів.

У межах дослідження буде проведено педагогічний експеримент, який включатиме порівняльний аналіз ефективності використання енерджайзер-вправ у навчальному процесі. Очікується, що результати експерименту дозволять:

- оцінити вплив енерджайзерів на концентрацію уваги та навчальну продуктивність учнів;
- дослідити взаємозв'язок між короткими фізичними активностями та покращенням когнітивних функцій;
- виявити роль енерджайзер-вправ у зниженні рівня стресу та формуванні позитивного емоційного середовища в класі.

Методологічна основа дослідження спиратиметься на принципи активного навчання, компетентнісного підходу та інтеграції фізичних і когнітивних практик у навчальний процес. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці рекомендацій для педагогів щодо ефективного використання енерджайзер-вправ у навчанні учнів.

Основні висновки. Енерджайзер-вправи є цінним інструментом для активізації навчальної діяльності в освітніх умовах. Вони не тільки збільшують фізичну активність і покращують поведінку під час виконання завдань, але й підвищують задоволення та залученість учнів до уроків. Інтегруючи ці короткі фізичні вправи в повсякденну рутину, з'являється додаткова можливість створити більш динамічне та ефективне навчальне середовище.

ЛІТЕРАТУРА

1. Butler S. R., Dee K. C. Active Learning Requires Learning – Not Just Activity. *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*. 2013. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884338316&partnerID=40&md5=c440d1579d7f102aa67721875182ed14>.
2. Goh T. L., Leong C. H. Before-School Physical Activity Program on Middle School Students' Social and Emotional Learning and Energy Levels. *Journal of Teaching in Physical Education*. 2024. Т. 43, № 3. Р. 517–522. DOI: 10.1123/jtpe.2023-0153.
3. Effects of a classroom-based program on physical activity and on-task behavior / Mahar M. T., Murphy S. K., Rowe D. A., Golden J., Shields A. T., Raedeke T. D. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 2006. Т. 38, № 12. Р. 2086–2094. DOI: 10.1249/01.mss.0000235359.16685.a3.

4. Raney M., Henriksen A., Minton J. Impact of short duration health & science energizers in the elementary school classroom. *Cogent Education*. 2017. Т. 4, № 1. Стаття № 1399969. DOI: 10.1080/2331186X.2017.1399969.
5. Integrating juggling with math lessons: A randomized controlled trial assessing effects of physically active learning on maths performance and enjoyment in primary school children / Van den Berg V., Singh A. S., Komen A., Hazelebach C., van Hilvoorde I., Chinapaw M. J. M. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2019. Т. 16. № 14. Стаття № 2452. DOI: 10.3390/ijerph16142452.

Маргарита РІЗНИЧЕНКО,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: **Карина КОВАЛЬ,**
асистентка (БДПУ)

**АДАПТАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Актуальність. Адаптація молодших школярів до навчання в закладах загальної середньої освіти є важливим процесом, що визначає подальшу успішність їх навчання та розвитку. Особливої уваги це питання набуває в сучасних умовах соціальних змін, зокрема під час воєнного стану, коли діти стикаються зі значними психологічними, соціальними та емоційними викликами. Роль сім'ї у цьому процесі є визначальною, оскільки саме підтримка з боку батьків допомагає дитині краще адаптуватися до нових умов [3].

Емоційне напруження, нестабільність та зміни у звичному середовищі можуть негативно впливати на розвиток дітей та їх мотивацію до пізнавальної активності. У таких умовах основна роль належить педагогам, які повинні не лише забезпечувати якісні освітні послуги, а й налагоджувати ефективну взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу. Важливо розробляти та впроваджувати методики, які допоможуть дітям легше адаптуватися до нових умов, зберегти інтерес до навчання та підтримати їхній емоційний стан [5].

Ступінь досліджуваності проблеми. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного у процесі їх адаптації до навчання у ЗЗСО активно досліджується сучасними науковцями: І. Вінніченко, Т. Гавриленко, М. Мельничук, М. Рева та ін. Проблема адаптації в умовах воєнного стану набуває особливої актуальності, оскільки вчителі та адміністрація закладів загальної середньої освіти мають комплексно враховувати аспекти фізичної, психологічної, емоційної та інформаційної безпеки, створюючи